

16. Антропов В. В. Международная трудовая миграция: современные тенденции и экономические последствия / В.В. Антропов // Научный журнал «Зарубежный опыт». - 2020. - №4. - С.155-167

17. Сайт Администрация Новоазовского района. - URL: <https://novoaz-adm.3dn.ru> (дата обращения: 8.04.2022). - Текст: электронный.

18. Министерство труда и социальной политики Донецкой Народной Республики. - URL: <https://mtspdnr.ru/index.php/8-frontpage/10550-denis-strelchenko-o-situatsii-na-rynke-truda-respubliki> (дата обращения: 18.04.2022). - Текст: электронный.

19. Министерства экономического развития Ростовской области. - URL: <https://minekonomikiro.donland.ru/> (дата обращения: 18.04.2022). - Текст: электронный.

20. Сайт Учет, налоги, право. МРОТ с 1 января 2022 года: таблица по регионам. - URL: <https://www.gazeta-unp.ru/articles/53377-mrot-s-1-yanvaryu-2022-goda-tablitsa-po-regionam> (дата обращения: 18.04.2022). - Текст: электронный.

21. Постановление от 30 апреля 2020 г. No 22-1 «Об установлении размера минимальной заработной платы». - URL: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie22-1/> (дата обращения: 18.04.2022). - Текст: электронный.

УДК 005.963.1

DOI

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

**ШУМКОВА Е. А.,
Преподаватель,
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье проведен анализ теорий и подходов к организации корпоративно образования. Разработаны методические положения и рекомендации по организации корпоративного обучения персонала на предприятии.

Ключевые слова: инновации, профессиональные компетенции, корпоративное образование, обучение, коммуникации

METHODOLOGICAL PROVISIONS OF THE ORGANIZATION OF CORPORATE TRAINING OF THE STAFF OF THE ENTERPRISE

SHUMKOVA E. A.,

The lector,

**SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF MANAGEMENT AND PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE HEAD OF DONETSK PUBLIC REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article analyzes the theories and approaches to the organization of corporate education. Methodological provisions and recommendations for the organization of corporate personnel training at the enterprise have been developed.

***Keywords:** innovations, professional competencies, corporate education, training, communications*

Актуальность темы исследования. Интенсификация инновационных процессов в производственно-экономической сфере вызывает необходимость расширения профессиональных компетенций специалистов, что требует развития корпоративного образования.

Руководство предприятий ориентировано на улучшение экономических результатов, поэтому наблюдается повышение востребованности специалистов, готовых выполнять производственные операции на уровне, позволяющем увеличивать результативность труда и обеспечивать рост эффективности деятельности предприятий. Это, в свою очередь, требует качественного обучения персонала, с целью его профессионального развития.

Решение задач корпоративного обучения, как вновь принимаемых, так и действующих работников, на предприятии обычно проводится собственными силами, но в некоторых случаях требует привлечения сторонних организаций дополнительного профессионального обучения.

Однако учреждения, оказывающие услуги по обучению персонала и его развитию (институты повышения квалификации, центры профессионального обучения и пр.) не всегда могут в

полной мере удовлетворить требования руководства производственных предприятий, особенно в части решения конкретных задач. Поэтому многие крупные организации вынуждены формировать собственные центры корпоративного обучения, направляя их деятельность на обеспечение успешного выполнения производственных процессов.

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность темы настоящего исследования.

Анализ последних публикаций по теме исследования.

Вопросам обучения и развития персонала в разрезе корпоративного образования, посвятили свои работы такие исследователи, как П. В. Травкин, Ю. Г. Одегов, Р. А. Долженко, К.К. Идюшников, Э. Л. Абель, К. Бэрли, Е. Томи, Р. Патон, С.А. Шмит, Ж. Локард, Р. М. Фалмер, Я. В. Игнатенко, О.Л. Чуланова, А. А. Чернова, М. М. Романова, А. Д. Чанько, С.Е.Грачева, И. В. Вачков, А. К. Ахметова, О. Е. Николаева, О.Ю. Брюхов и ряд других отечественных и зарубежных ученых.

По результатам изучения научной литературы можно выделить большое количество теорий и подходов к организации корпоративно образования. Однако результат анализа выявил отсутствие действенных методик, позволяющих руководителям конкретных предприятий эффективно управлять развитием персонала в условиях изменений, происходящих в экономике. Возможность организации корпоративного обучения на базе развивающих мероприятий, разработка способов развития сотрудников, нуждающихся в обучении, а также корректировка и непрерывное развитие обучающих программ, делают разработку такой методики актуальной научно-практической задачей.

Таким образом, *целью* настоящего исследования является разработка методических положений и рекомендаций по организации корпоративного обучения персонала на предприятии.

Изложение основного материала исследования.

Корпоративное обучение является важным инструментом повышения эффективности деятельности персонала предприятия. Помимо стандартных методов обучения применяются такие, как прослушивание звонков и изучение обратной связи клиентов в различных каналах коммуникации.

В процессе функционирования предприятия, сотрудники часто должны принимать участие в решении многих разноплановых задач, поэтому подготовка персонала включает в

себя, кроме получения знаний о производстве и его продукции, овладение навыками ведения переговоров, координации и управления производственными операциями, умение работать с партнерами, предотвращения конфликтов и т.д.

При этом, корпоративное обучение персонала предприятия требует не только подготовочных сотрудников, но и непрерывного повышения квалификации овладения дополнительными компетенциями действующих сотрудников, а также проведения мониторинга результатов работы [1].

Исходя из вышесказанного, процесс корпоративного обучения целесообразно подразделить на 5 видов, в соответствии с достигаемыми целями.

Виды корпоративного обучения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Виды корпоративного обучения

	Вид обучения	Цель обучения	Сущность
1	Обучение новых сотрудников (первичное обучение)	зачисления в штат	Проводится для всех новых сотрудников
2	Обучение для приобретения дополнительных компетенций	Повышение квалификации действующих сотрудников	Получение новых профессиональных знаний, является обязательным для всех сотрудников
3	Обучение при изменениях в деятельности предприятия	Адаптация к изменениям в деятельности предприятия	Проводится в случае изменений в текущей деятельности предприятия, является обязательным для всех сотрудников
4	Корректирующее обучение	Проработка ошибок, выявленных в ходе мониторинга функционирования предприятия	Предполагает отбор сотрудников, которым необходимо обучение
5	Тренинговое обучение	Получение новых профессиональных компетенций	Проводится для формирования нового профессионального навыка

Корпоративное обучение персонала на предприятии проводится, в основном, тренерами, назначаемыми из числа действующих сотрудников по принципу результативности и опыта работы. Основная задача тренера заключается в обучении новых и

действующих сотрудников, ориентированном на повышении эффективности функционирования предприятия и улучшение взаимодействия с партнерами. Расчет потребности в тренерах осуществляется исходя из соотношения: не более 10 обучающихся на одного тренера. Такое соотношение позволяет обеспечить потребности предприятия в корпоративном обучении.

При необходимости, обучение проводится квалифицированными специалистами из сторонних организаций (например университетов). В любом случае, мониторинг результативности и эффективности корпоративного обучения проводится регулярно [1].

Планирование необходимых групп первичного обучения (обучения новых сотрудников) осуществляется путем определения возможной потребности в новых сотрудниках, на основании данных о прогнозируемом увеличении численности необходимого персонала.

Регулярно (но не реже 1 раза в квартал), на основании данных мониторинга эффективности труда, происходит планирование проведения тренингов.

Ответственность за организацию и реализацию процесса корпоративного обучения возлагается на заместителя руководителя предприятия по развитию. Его задачи:

- разработка и внедрение программ обучения персонала;
- комплектование групп для обучения;
- назначение и мотивация тренеров;
- контроль достижения запланированных критериев эффективности и качества обучения.
- реализация мероприятий по улучшению результатов обучения.

При планировании процесса корпоративного обучения, учитываются требования и рекомендации руководства предприятия, что фиксируется специальным приказом и корректируется с помощью каналов обратной связи.

Схема поэтапного планирования корпоративного обучения представлена на рис. 1.

Определение потребности в обучении

Для диагностики и определения потребности сотрудника в обучении используются следующие:

- результаты анализа производственной деятельности;

- данные тестирования по действиям в штатных и нестандартных производственных ситуациях;

- мнение руководства и отзывы коллег;

- результаты опросов, тестов, интервью и пр.

Целесообразность использования той или иной информации определяется видом, целью и задачами обучения.

На первом этапе планирования необходимо определить:

1) область совершенствования функционирования предприятия;

2) предметную область обучения (знания, навыки);

3) результаты обучения;

4) результаты изменений в деятельности предприятия.

Разработка программы обучения.

Рисунок -1. Поэтапное планирование видов обучения

На этом этапе, для всех видов корпоративного обучения формируются их основное содержание, включая предварительную подготовку и последующее практическое сопровождение.

Основная задача предварительной подготовки – это подготовка участника к обучению [2]. Она реализуется путем постановки целей и задач обучения и выполнение специальных

заданий. При этом, в зависимости от содержания и вида обучения, могут использоваться:

- интервью, тесты и опросы;
- учебные фильмы;
- учебники, научные издания, практические статьи;
- теоретические и практические задания для обучающихся.

Главная цель практического сопровождения, после завершения теоретического обучения, заключается в закреплении полученных компетенций в навыки практической работы, а также в адаптации сотрудника на новом, для него, направлении.

В качестве форм такого сопровождения, используются:

- практическая работа с наставником, из числа опытных сотрудников,
- индивидуальные собеседования;
- рабочие группы по обмену успешным опытом применения приобретенных дополнительных компетенций, с получением рекомендаций по совершенствованию деятельности.

Предварительная подготовка может проводиться, также, в дистанционном формате и заключается в индивидуальном изучении необходимых учебных материалов и выполнении заданий. При этом необходимым условием является наличие каналов обратной связи.

Использование дистанционных курсов и технологий обучения

Дистанционное корпоративное обучение позволяет проводить повышение квалификации сотрудников, на должном уровне, в удаленном режиме [3].

Первая фаза разработки дистанционного курса заключается в изучении условий обучения, анализе целевой аудитории, включая уровень знаний, категорию и количество сотрудников, нуждающихся в обучении. Это дает возможность выделить важные особенности разрабатываемого курса.

Для этого необходимо учесть ряд аспектов:

- задачи обучения;
- методику, способы и формы обучения;
- инструменты применяемые для освоения новых компетенций и их успешного практического применения;
- последовательность передачи информации;
- способы обеспечения оптимального баланса теоретического материала и практических навыков.

Концепция курса – это описание содержания, материального обеспечения обучения, особенностей учебной группы, сценария

курса (описание последовательности материала) и ожидаемого результата.

Заключительный этап разработки курса заключается в создании фонда оценочных средств, для проверки качества освоения обучающимися новых компетенций.

Выводы. Результаты, полученные в настоящем исследовании, позволяют утверждать:

1. Корпоративное обучение представляется основным инструментом подготовки персонала и является важнейшим элементом функционирования предприятия.

2. Процессы корпоративного обучения подразделены на виды, с учетом целей и потребностей предприятия в развитии персонала:

- обучение новых сотрудников (первичное обучение);
- обучение для приобретения дополнительных компетенций;
- обучение при изменениях в деятельности предприятия;
- корректирующее обучение;
- тренинговое обучение.

3. Корпоративное обучение проводится внутренними (а при необходимости внешними) специалистами, в соотношении тренер на 10 обучающихся.

4. Планирование кандидатов на корпоративное обучение осуществляется руководством предприятия, с учетом показателей тех, или иных направлений развития.

Список использованных источников

1. Илюшников К.К. Оценка эффективности корпоративного обучения персонала на основе ключевых показателей и метрик дисс. канд. эконнауе, -Барнаул – 2020, - 171 с.

2. Долженко, Р. А. Корпоративное обучение персонала в коммерческом банке / Р.А. Долженко // Кадровик. – 2012. – № 1. – С. 99-106.

3. Одегов, Ю. Г. Современные тренды работы с персоналом: обзор современных практик / Ю. Г. Одегов, Е. В. Логинова // Вестник Омского университета. Серия: Экономика. – 2016. – № 4. – С. 101-109.